

Critère probabiliste de comparaison des métaheuristiques pour les problèmes à grande échelle

Nour El Houda Ben Slimen¹, Molka Troudi¹ et Joughaina Chaouachi¹

Institut des Hautes Etudes Commerciales,
Université de Carthage,
Laboratoire ECSTRA,
Rue Victor Hugo. 2016, Carthage-Présidence.
Tél : int + 216 71 774 720, Fax : int + 216 71 775 944
nourelhouda.benslimene@gmail.com, molkaghorbel@gmail.com, siala.jouhaina@gmail.com

Résumé Dans ce papier, nous introduisons un critère probabiliste permettant d'évaluer et de comparer la performance des métaheuristiques. Ce critère se base sur l'hypothèse que les solutions générées par les métaheuristiques sont la réalisation d'une variable aléatoire absolument continue. Il permet de différencier les métaheuristiques qui paraissent avoir des performances équivalentes selon le critère GAP. Des études expérimentales sont menées pour prouver la capacité de ce nouveau critère à comparer de manière efficace la performance des métaheuristiques. Par ailleurs, la stabilité des algorithmes testés peut être évaluée et observée.

Mots clés Performance des métaheuristiques, estimateur à noyau, algorithme de plug-in, problèmes d'optimisation combinatoire à grande échelle.

Abstract In this paper, we introduce a probabilistic criterion allowing to evaluate and compare the performance of metaheuristics. This criterion is based on the assumption that the solutions generated by metaheuristics are realizations of an absolutely continuous random variable. It makes it possible to differentiate the metaheuristics which appear to have equivalent performances according to the GAP criterion. Experimental studies are carried out to prove the ability of this new criterion to compare effectively the performance of metaheuristics. Furthermore, the stability of the tested algorithms can be assessed and observed.

Key words Metaheuristic performance, kernel estimate, plug-in algorithm, large-scale combinatorial optimization problems.

1 Introduction

Pour les problèmes NP complets d'optimisation combinatoire, la recherche de la solution optimale en un temps de calcul acceptable s'avère généralement impossible lorsque le nombre d'instances est élevé. Pour la recherche d'une solution acceptable,

plusieurs métaheuristiques ont été développées. La comparaison de la performance et de la robustesse de ces métaheuristiques a été largement étudiée dans la littérature. Dans [5], nous avons proposé une méthode basée sur l'estimation de la densité de probabilité des solutions fournies par chaque métaheuristique.

Ainsi, nous avons considéré que les solutions sont des variables aléatoires pouvant être considérées comme absolument continues pour les instances de grande taille. Pour chaque métaheuristique, un nombre important de solutions est généré. Cet ensemble de solutions est considéré comme un échantillon d'une variable aléatoire permettant l'estimation de sa densité de probabilité. Comme il n'existe aucune connaissance a priori sur le type de loi suivie par ces variables aléatoires, le recours aux estimateurs non paramétrique s'impose. Nous avons choisi d'estimer les densités de probabilité par la méthode rapide du noyau [20] avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme plug-in [4][13][2]. Dans ce papier, nous proposons un critère original permettant de quantifier la performance de chacune des métaheuristiques étudiées. Ce critère se base sur l'estimation de la valeur de la fonction de répartition de chaque métaheuristique pour la valeur moyenne de l'ensemble des solutions générées par toutes les métaheuristiques comparées. Nous proposons de comparer ce nouveau critère au critère GAP largement utilisé pour évaluer et comparer la performance des métaheuristiques.

Ce papier est organisé de la manière suivante : Dans un premier chapitre intitulé "état de l'art" nous détaillons l'estimateur du noyau rapide ainsi que l'algorithme plug-in pour l'optimisation du paramètre de lissage. Dans le chapitre 2 intitulé "contribution", nous présentons le critère proposé. Le chapitre suivant s'intéresse à l'application de ce critère au problème du voyageur de commerce pour des instances de grande taille. Nous terminons ce papier par une conclusion et la présentation de quelques perspectives.

2 Etat de l'art

Dans la littérature, la performance des métaheuristiques est souvent évaluée par le calcul de la valeur du GAP, qui est la différence relative entre la meilleure solution trouvée ou le minimum global (UB) par la métaheuristique étudiée et la solution optimale. Son expression analytique est présentée ci-dessous:

$$GAP = \frac{|UB - \text{solution optimale}|}{\text{solution optimale}} \quad (1)$$

Dans [5], nous avons proposé une nouvelle approche basée sur l'estimation de la densité de probabilité des solutions générées par les métaheuristiques. Cette estimation peut être paramétrique lorsque la loi de probabilité de la variable aléatoire

(VA) est connue. Dans la littérature, nous pouvons citer les méthodes d'estimation paramétriques suivantes :

- La méthode des moments d'ordre 3 et 4 [12].
- La méthode de maximum de vraisemblance [16].

Cependant, dans ce contexte, il n'existe aucune information a priori sur le type de loi suivi par les solutions générées. Par conséquent, le recours aux estimateurs non paramétrique paraît plus approprié. Les principaux estimateurs non paramétriques sont :

- La méthode de l'histogramme [3].
- La méthode des K-plus proche voisins [7][18].
- Les fonctions orthogonales [7].
- La méthode du noyau [14].

Dans ce papier, les densités de probabilité seront estimées par une variante de la méthode du noyau dont l'expression analytique est:

$$\hat{f}_N(x) = \frac{1}{Nh_N} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{x - X_i}{h_N}\right) \quad (2)$$

Où $(X_i)_{1 \leq i \leq N}$ est l'ensemble des observations, N la taille de l'échantillon, K un noyau d'ordre 2 et h_N le paramètre de lissage dont l'optimisation est nécessaire pour assurer la convergence de l'estimateur. La valeur optimale de h_N , notée h_N^* est exprimé par la formule suivante:

$$h_N^* = N^{-\frac{1}{5}} \cdot (J(f))^{-\frac{1}{5}} \cdot (M(K))^{\frac{1}{5}} \quad (3)$$

N est la taille de l'échantillon. $M(K)$ et $J(f)$ sont estimées par :

$$M(K) = \int_{-\infty}^{+\infty} K^2(u) du \quad (4)$$

$$J(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f''(x))^2 dx \quad (5)$$

$M(K)$ est facilement déterminée en estimant l'intégrale du noyau K élevé au carré. Par contre, $J(f)$ dépend de la fonction à estimer f .

Dans la littérature, plusieurs méthodes ont été développées dans l'objectif d'optimiser l'entité $J(f)$ et par conséquent le paramètre de lissage h_N . Nous citons la méthode de validation croisée [2][17][8][9], la méthode Rule of thumb [18][19][10], la méthode

Pug-in [4][13][2], la méthode de diffusion linéaire [1], la méthode des contrastes[11]. Dans ce travail, nous nous intéressons à la méthode Plug-in qui a démontré son efficacité dans [6]. Cette méthode est un algorithme itératif qui vise à chercher la valeur optimale de h_N en optimisant la valeur de $J(f)$. Puisque la première valeur de $J(f)$ est en fonction de \hat{f} qui est déjà inconnue, nous avons initialisé $J(f)$ par une valeur quelconque, ce qui permet de donner une première estimation de f . Une fois la première estimation obtenue, il devient possible de déduire une nouvelle valeur de $J(f)$, et par conséquent de ré-estimer f . Cet algorithme a prouvé dans [6] sa convergence rapide vers une faible valeur de l'erreur quadratique moyenne intégrée (EQMI).

L'estimateur à noyau rapide exige un noyau deux fois dérivable analytiquement. L'expression analytique de $J(f)$ peut être exprimée en fonction de l'estimateur de f . Par conséquent il n'est plus nécessaire d'estimer la densité de probabilité de f à chaque itération de l'algorithme plug-in: La valeur estimée de $J(f)$ peut être directement déduite de l'échantillon. La complexité de l'algorithme plug-in est réduite et passe de $O(2kNp)$ à $O(2Np)$ avec p la résolution et k le nombre d'itérations. En pratique, nous avons eu recours au noyau d'Epanechnikov ayant pour expression :

$$K_o(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } |x| \geq \sqrt{5} \\ \frac{3}{4\sqrt{5}} \left(1 - \frac{x^2}{5}\right) & \text{if } |x| < \sqrt{5} \end{cases} \quad (6)$$

En remplaçant f'' par son expression analytique, $J(f)$ s'exprime par:

$$J(f) = \frac{9}{500} \frac{1}{N^2 h_N^6} \int_{-\infty}^{+\infty} \beta(x) dx \quad (7)$$

avec $\beta(x)$ une fonction constante par morceaux formant une partition sur R .

3 Contribution

L'approche proposée dans [5] permet d'évaluer la performance des métaheuristiques pour n'importe quel problème d'optimisation combinatoire de taille élevée. Cette méthode est basée sur l'estimation de la distribution des solutions trouvées par les métaheuristiques étudiées. En effet, en raison du nombre élevé de solutions différentes générées par une même métaheuristique, il est possible d'approcher cette variable aléatoire discrète par une variable aléatoire absolument continue. N'ayant pas de connaissance a priori sur le type de loi suivie par cette variable aléatoire, les méthodes d'estimation non paramétriques sont plus adaptées pour une meilleure

approche de la densité de probabilité. Dans ce travail, nous avons utilisé l'estimateur à noyau rapide [20].

La représentation graphique des densités de probabilité estimées sur sur une même figure permet une comparaison visuelle immédiate. Nous proposons, dans ce travail, de quantifier la performance relative des métaheuristiques comparées par l'introduction d'un nouveau critère que nous noterons *CDSC* (Cumulative Distribution Solutions Criterion).

Soit M_1, M_2, \dots, M_k k métaheuristiques et S_1, S_2, \dots, S_k les ensembles de solutions générées dont les cardinaux sont notés par $|S_i| = n_i$.

$$S_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{in_i}\}$$

Chaque élément de S_i est considéré comme une réalisation d'une variable aléatoire X_i dont f_i est la densité de probabilité. Soit μ_i la moyenne de X_i :

$$\mu_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} (S_{ij})}{n_i} \quad (8)$$

Considérons μ la moyenne de toutes les solutions engendrées par M_1, M_2, \dots, M_k . μ est exprimé comme suit:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^k (\mu_i)}{k} \quad (9)$$

Pour une métaheuristique i donnée, $CDSC(M_i)$ correspond à la valeur de la fonction de répartition X_i pour μ .

$$CDSC(M_i) = P[X_i < \mu] = \int_{-\infty}^{\mu} f_i(x) dz \quad (10)$$

Soit M_1 et M_2 deux métaheuristiques. Nous considérons que M_1 est plus performante que M_2 si $CDSC(M_1) > CDSC(M_2)$: la métaheuristique la plus performante est celle dont la valeur de *CDSC* est plus élevée.

4 Application au problème du voyageur de commerce

Les algorithmes sont développés sur MATLAB installé sur un processeur Intel Core i7-6500 3.1 GHz. Pour illustrer cette approche, nous avons choisi de traiter un problème d'optimisation combinatoire bien connu "le Problème du voyageur du commerce" (TSP:Traveling Salesman Problem) par trois métaheuristiques classiques: Algorithme génétique (AG), Recherche tabou (RT) et Recuit simulé (RS). Dans

ce papier, nous nous intéressons aux instances de taille élevée. Par conséquent, le nombre des solutions trouvées par les métaheuristiques, correspondant aux minima locaux, augmente avec la taille de l'instance traitée. Il devient possible de considérer chaque solution comme une réalisation d'une variable aléatoire continue. Pour cette raison, nous générons par chaque métaheuristique étudiée un grand nombre de solution pour une insatnce donnée. L'ensemble des solutions engendrées peut être considéré comme un échantillon d'une variable aléatoire continue à partir duquel la densité de probabilité peut être estimée.

Dans ce travail, nous avons généré 500 solutions par chaque métaheuristique pour chaque instance. Cela a permis d'estimer la densité de probabilité de la variable aléatoire "solution" pour chaque métaheuristique. Les distributions représentées sur un même graphique permettent une comparaison objective et visuelle de la performance des métaheuristiques. Les densités de probabilité sont estimées par la méthode du noyau rapide avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme Plug-in. Les instances, sélectionnées à partir de la bibliothèque en ligne TSPLIB [15], sont Pr76, KroB100, KroD100, eil101, KroB150 et KroA200. Ainsi, nous obtenons 3 ensembles de solutions pour chaque instance traitée notés respectivement par S_{RT} pour RT, S_{AG} pour AG et S_{RS} pour RS, avec $|S_{RT}| = |S_{AG}| = |S_{RS}| = 500$. Les fonctions f_{RT} , f_{AG} et f_{RS} sont respectivement les densités de probabilité des ensembles S_{RT} , S_{AG} et S_{RS} .

La figure 1 représente sur une même figure les densités de probabilité de la variable aléatoire "solution" pour chaque instance par chacune des métaheuristiques comparées. On rappelle que la densité de probabilité d'une variable aléatoire donne une information complète sur cette variable aléatoire incluant les moments centrés d'ordre 2 (variance), d'ordre 3 (Skewness: asymétrie) et d'ordre 4 (Kurtosis: aplatissement).

Dans la suite de ce travail, nous introduisons au nouveau critère $CDSC$ est estimé afin de quantifier la peformance des métaheuristiques étudiées. Nous considérons:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{500} S_{RT_i} + \sum_{j=1}^{500} S_{AG_j} + \sum_{k=1}^{500} S_{RS_k}}{1500} \quad (11)$$

Ainsi, $CDSC(RT) = \int_{-\infty}^{\mu} f_{RT}(y) dy$, $CDSC(AG) = \int_{-\infty}^{\mu} f_{AG}(y) dy$ et $CDSC(RS) = \int_{-\infty}^{\mu} f_{RS}(y) dy$

Figure 1 – Densités de probabilité des solutions générées par chaque métaheuristique

Dans la figure 1, la métaheuristique RT paraît nettement plus performante que les deux autres métaheurstiques particulièrement lorsque la taille des instances augmente.

Dans le tableau 1, nous présentons les valeurs du GAP et du critère CDSC pour les instances et métaheurstiques testées.

Nous rappelons que la métrique GAP est estimée à partir d'une seule solution considérée comme UB. Par contre, le critère *CDSC* est déduit à partir de la densité de probabilité estimée de la variable aléatoire "solution" et tient compte de toute l'information relative à cette variable aléatoire (variance, skewness, Kurtosis, etc). Ainsi, la métrique GAP peut conclure à une meilleure performance pour une métaheuristique suite à une seule solution: meilleure solution considérée comme UB. Cela est illustrée par l'instance Pr76 qui conclut à des performances équivalentes pour les métaheuristicues AG et RT alors que le critère *CDSC* permet de différencier ces deux métaheuristicues en montrant une meilleure performance de RT.

Les figures 2a et 2b mettent en évidence la capacité de *CDSC* à mieux discriminer la performance des métaheuristicues étudiées.

Tableau 1 – Valeurs du GAP et de *CDSC* pour les métaheuristicues

Instance	GAP(%)			<i>CDSC</i>		
	AG	RT	RS	AG	RT	RS
Pr76	$4.052 * 10^{(-4)}$	$4.052 * 10^{(-4)}$	0.605	0.597	0.752	0.322
KroB100	0.543	0.170	1.201	0.561	0.651	0.354
KroD100	1.380	0.169	1.437	0.39	0.699	0.386
eil101	3.634	2.742	4.563	0.389	0.908	0.241
KroB150	9.303	1.087	5.151	0.025	0.996	0.364
KroA200	22.242	1.808	10.828	0	1	0.702

(a) GAP

(b) *CDSC*

Figure 2 – Valeurs des GAP and *CDSC* en fonction de la taille des instances.

5 Conclusion

Dans cet article, une nouvelle approche a été introduite visant à évaluer efficacement les métaheuristiques. Cette approche consiste à générer un ensemble de solutions pour une métaheuristique donnée puis à estimer sa densité de probabilité. Cette dernière donne une information complète sur la distribution des solutions. Cette estimation est réalisée avec une variante de l'estimateur non paramétrique du noyau : L'estimateur du noyau rapide avec optimisation du paramètre de lissage par l'algorithme du plug-in.

L'ensemble des distributions estimées permet une comparaison efficace des métaheuristiques en termes de performances. Un nouveau critère a été proposé pour quantifier la comparaison des métaheuristiques. Les expérimentations ont montré que ce critère a la capacité de discriminer les métaheuristiques avec plus de précision que le critère GAP.

Nos travaux futurs se concentreront sur la comparaison des performances en utilisant la distribution des GAP qui peuvent être considérées comme des variables aléatoires avec un support borné. Cela implique l'utilisation d'estimateurs adaptés aux distributions à supports bornés ou semi bornés.

References

1. Zdravko Botev, Joseph Grotowski, and Dirk P. Kroese. Kernel density estimation via diffusion. 38, 11 2010.
2. Adrian Bowman. An alternative method of cross-validation for the smoothing of density estimate. 71:353–360, 08 1984.
3. Paul Deheuvels. estimation non paramétrique de la densité par histogrammes généralisés. *Revue de statistiques appliquées*, 25:5–42, 1977.
4. A. Delaigle and I. Gijbels. Estimation of integrated squared density derivatives from a contaminated sample. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 64(4):869–886, 2002.
5. Faouzi Ghorbel and Ameni Benkhelifa. *TAIMA 2018*. 05 2018.
6. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, and Olivier Alata. *Récents avancées en reconnaissance de formes statistique*. ARTS-PI éditions, 2012.
7. Peter Hall. Comparison of two orthogonal series methods of estimating a density and its derivatives on an interval. *Journal of multivariate analysis*, 12(3):432–449, 1982.
8. Peter Hall and J S. Marron. Lower bounds for bandwidth selection in density estimation. *probab theory relat fields* 90:149–173. 90:149–173, 06 1991.
9. Peter Hall and James Stephen Marron. Extent to which least-squares cross-validation minimises integrated square error in nonparametric density estimation. 74:567–581, 01 1987.
10. Wolfgang Härdle. *Smoothing techniques: with implementation in S*. Springer Science & Business Media, 2012.
11. Abdel Mugdadi and Ibrahim A. Ahmad. A bandwidth selection for kernel density estimation of functions of random variables. 47:49–62, 08 2004.

12. Hannu Oja. On location, scale, skewness and kurtosis of univariate distributions. *Scandinavian Journal of statistics*, pages 154–168, 1981.
13. Byeong U Park and James S Marron. Comparison of data-driven bandwidth selectors. *Journal of the American Statistical Association*, 85(409):66–72, 1990.
14. Emanuel Parzen. On estimation of a probability density function and mode. *Ann. Math. Statist.*, 33(3):1065–1076, 09 1962.
15. Gerhard Reinelt. Tsplib—a traveling salesman problem library. *ORSA journal on computing*, 3(4):376–384, 1991.
16. Tim Robertson. On estimating a density which is measurable with respect to a σ -lattice. *The Annals of Mathematical Statistics*, pages 482–493, 1967.
17. David Scott and George R. Terrell. Biased and unbiased cross-validation in density estimation. 82:1131–1146, 12 1987.
18. B. W. Silverman. *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman & Hall, London, 1986.
19. George R. Terrell. The maximal smoothing principle in density estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 85(410):470–477, 1990.
20. Molka Troudi, Adel M Alimi, and Samir Saoudi. Analytical plug-in method for kernel density estimator applied to genetic neutrality study. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2008(1):739082, 2008.